

***АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО
СУПРОВОДУ ТА РОЗВИТКУ
СУБ'ЄКТІВ СПОРТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ***

*Матеріали VII Всеукраїнської наукової
електронної конференції з міжнародною участю
(м. Київ, 29 жовтня 2024 р., Україна)*

Київ 2024

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ**

**Актуальні проблеми
психолого-педагогічного супроводу та
розвитку суб'єктів спортивної діяльності**

**МАТЕРІАЛИ VII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ЕЛЕКТРОННОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
(м. Київ, 29 жовтня 2024 р., Україна)**

КИЇВ – 2024

УДК 796.01+378:159.9

ББК 74.00я88

**Друкується згідно з рішенням Вченої ради Національного університету
фізичного виховання і спорту України
наказ № 344 - заг. від 29.08.2024р.**

Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб'єктів спортивної діяльності: Матеріали VII Всеукраїнської наукової електронної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 29 жовтня 2024 р.) / Відповід. ред.: Т. М. Булгакова. – Київ, 2024. – 174с.

Збірник містить тези учасників VII Всеукраїнської наукової електронної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб'єктів спортивної діяльності» (29 жовтня 2024 р.). Матеріали розкривають результати досліджень студентів-початківців та науковців у сфері психології, педагогіки, фізичного виховання і спорту. В тезах висвітлюються такі напрями: актуальні напрями психологічного забезпечення та супроводу в фізичному вихованні і спорті, педагогічні аспекти підготовки та розвитку суб'єктів спортивної діяльності, рухова активність, психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя, проблеми дистанційного навчання та розвиток фізичної культури в умовах воєнного стану.

Матеріали збірника призначено для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, молодих вчених, науковців і практиків, які цікавляться проблематикою психолого-педагогічного супроводу суб'єктів спортивної діяльності.

Редакційна колегія:

Булгакова Т. М., к.пед.наук, доцент, завідувач кафедри психології і педагогіки
Петровська Т. В., к. пед. наук, професор кафедри психології і педагогіки
Воронова В. І., к. пед. наук, професор кафедри психології і педагогіки
Гринь О. Р., к. пед. наук, професор кафедри психології і педагогіки
Толкунова І. В., к. пед. наук, професор кафедри психології і педагогіки
Фольварочний І. В., доктор пед. наук, доцент кафедри психології і педагогіки
Терещенко Л. А., к.психол.наук, доцент кафедри психології і педагогіки

Матеріали надруковані в авторській редакції. За зміст матеріалів і достовірність наведених даних несуть відповідальність автори публікації та їх наукові керівники.

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СУПРОВОДУ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

Александров Юрій ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БОЙОВИМИ МИСТЕЦТВАМИ.....	11
Алексєєнко-Лемовський Данііл, Смоляр Ірина ПРОБЛЕМАТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ ТАНЦЯХ.....	13
Бабаєв Юрій, Юр'єв Станіслав, Большаков Олександр ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК І ВИМОГИ ДО РОЗВИТКУ ЇХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ.....	14
Гунченко Вячеслав, Івакін Тарас, Цепляєв Юрій ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ОСОБЛИВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....	16
Зімніков Олег, Борзило Олександр, Комар Іван ПОКРАЩАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОРТИВНИХ ІГОР.....	18
Болібрुक Катерина ВПЛИВ ВИГОРАННЯ НА МОТИВАЦІЮ І РЕЗУЛЬТАТИ СПОРТСМЕНІВ.....	19
Burnashev Rashid PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR COMPETITION USING IDEOMOTOR TRAINING IN 400 METER RUN.....	21
Візнюк Інєсса, Долинна Анна, Долинний Сергій МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ВОЛОНТЕРІВ: ПСИХОСОМАТИЧНІ ОЗНАКИ ПТСР...	22
Воронова Валєнтина, Романюк Анастасія ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ФУТБОЛЬНОГО АРБІТРА.....	24
Фольварочний Ігор, Гак Антон ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ СТАНУ ПОТОКУ У СПОРТСМЕНІВ.....	26
Ганага Ольга, Петровська Тєтяна, Федорчук Світлана ПСИХОЛОГІЧНА ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОГНІТИВНОГО РЕСУРСУ КІБЕРСПОРТСМЕНІВ.....	27
Гринь Олександр, Воробйов Михайло, Ляшенко Олена КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВИД ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЄТЕРАНІВ ВІЙНИ.....	29
Хасанов Атабек АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ СКЛАДОВИХ ВІДБОРУ У ЗБІРНІ КОМАНДИ В СПОРТИВНИХ ІГРАХ.....	32
Кучєрява Наталія РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПРОВЄДЕННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ВПРАВ.....	33

PSYCHOLOGICAL PREPARATION FOR COMPETITION USING IDEOMOTOR TRAINING IN 400 METER RUN

Burnashev Rashid
Uzbek State University of Physical Education and Sport
Chirchik city, Republic of Uzbekistan

Introduction. 400-meter run is a sprint distance that requires athletes to combine maximum speed, endurance, and proper race tactics [1]. Modern research in sports psychology emphasizes the importance of using ideomotor training methods to improve athletic performance. Ideomotor training is increasingly being applied in sports practice, especially among high-level athletes. Given the complexity of the 400-meter race, where energy needs to be distributed across the entire distance, proper preparation can have a significant impact on the final result [3].

Purpose of the study is to determine the significance of ideomotor training for a qualified 400-meter runner.

Objectives. To identify the athlete's ability to determine specific 100-meter segments within the complete race distance. To assess the athlete's sense of pacing on different segments of the distance [2].

Methods. To achieve the stated research objectives, the following methods were used: analysis of scientific and methodological literature on the chosen topic, an instrumental method involving the monitoring of the cardiovascular system using the "Polar h10" heart rate monitor with the "Polar Beat" software to track various changes and responses to ideomotor load, and a "Flott" stopwatch [4].

Results. During the warm-up, the athlete performed 8 warm-up exercises, including stretching and specific running exercises, where she completed the warm-up faster than during the standard training process. However, during the 2 km warm-up run, she fell behind in time. In the ideomotor training session simulating the final 400-meter race, the athlete ran the first 100 meters ahead of pace, but fell behind in the second and third 100-meter segments. In the last 100 meters, the athlete finished faster than her race time. It should be noted that the athlete did not complete the ideomotor training within the required time, indicating a lack of ability to accurately perceive pacing throughout the distance. This highlights the need to adjust the training process to improve distance and speed perception.

Conclusion. Ideomotor training is an effective tool for preparing athletes for competition, particularly in the 400-meter run, where success depends on a combination of physical and psychological factors. For the qualified athlete, ideomotor training helped optimize technique, energy distribution, and race tactics, as well as manage emotional tension. The proper integration of this method into the training process can significantly improve performance in high-level competitions.

1. Baum K. The Mental Age: Maximize Your Sports Potential with the Mind-Body Connection. TarcherPerigee; 1999 Mar 1; 19-21. New York.
2. Graubner R, Nixdorf E. Biomechanical Analysis of the Sprint and Hurdles Events at the 2009 IAAF World Championships in Athletics (Translated from the original German by Jürgen Schiffer), 17-19. Berlin.
3. Rumpf MC, Lockie RG, Cronin JB, Jalilvand F. Effect of different sprint training methods on sprint performance over various distances: a brief review. *J Strength Cond Res.* 2016. 30(6): 67–85.
4. Schiffer J. The 400 metres. *New Studies in Athletics by IAAF.* 2008. 7-13.

НАШІ АВТОРИ

1.	Абраменко Олег Олександрович – старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Контактна інформація: вул. Полтавський шлях, 195, м. Харків, 61098, Україна.
2.	Александров Юрій Васильович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, Харківська державна академія фізичної культури. Контактна інформація: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61022, Україна.
3.	Алексєєнко-Лемовський Данііл Владиславович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. Контактна інформація: вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
4.	Асютіна Анастасія Русланівна – здобувачка четвертого курсу (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фізичного виховання та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка. Контактна інформація: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.
5.	Ашанін Володимир Семенович – завідувач кафедри інформатики і механіки, доцент, Харківська державна академія фізичної культури. Контактна інформація: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.
6.	Бабасв Юрій Гаджимірзайович – старший викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Контактна інформація: вул. Полтавський шлях, 195, м. Харків-104, 61034, Україна.
7.	Балабанова Любов Матвіївна – доктор психологічних наук, професор, Харківська державна академія фізичної культури. Контактна інформація: вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61058, Україна.
8.	Бейгул Ігор Олегович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент фізичної культури і спорту, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське. Контактна інформація: вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, 51900, Україна.
9.	Бейгул Олена Миколаївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент фізичної культури і спорту, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське. Контактна інформація: вул. Дніпробудівська, 2, м. Кам'янське, 51900, Україна.
10.	Береженна Ліна Юріївна – асистент кафедри дошкільної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Контактна інформація: вулиця Острозького, 32, м. Вінниця, Вінницька область, 21000, Україна.
11.	Блищик Ірина Валеріївна – здобувачка четвертого курсу (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фізичного виховання та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка. Контактна інформація: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.
12.	Болібрук Катерина Сергіївна – старший викладач кафедри фізичної культури та спорту, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ. Контактна інформація: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна.
13.	Большаков Олександр Олександрович – старший викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Контактна інформація: вул. Полтавський шлях, 195, м. Харків-104, 61034, Україна.

14.	Бондаренко Олександра Олександрівна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
15.	Борзило Олександр Юрійович – викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». <i>Контактна інформація:</i> вул. Полтавський шлях, 195, м. Харків-104, 61034, Україна.
16.	Булгакова Тетяна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
17.	Бурнашев Рашид Ахадович – доцент, Узбекський університет фізичного виховання і спорту. <i>Контактна інформація:</i> Ташкенська обл. м. Чірчік, вул. Спортивна, 19, 111709.
18.	Велько Катерина Анатоліївна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
19.	Візнюк Інесса Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. <i>Контактна інформація</i> вулиця Острозького, 32, м. Вінниця, Вінницька область, 21000.
20.	Вінніченко Олена Миколаївна – здобувачка другого курсу бакалаврського рівня вищої освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького <i>Контактна інформація:</i> вул. Студентського містечка, 59, м. Запоріжжя, Україна, 69017.
21.	Возняк Соломія Володимирівна – здобувачка четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти кафедри початкової та дошкільної освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка. <i>Контактна інформація:</i> вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.
22.	Волос Олеся Мар'янівна – здобувачка четвертого курсу (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри дошкільної та початкової освіти, Львівський національний університет імені Івана Франка. <i>Контактна інформація:</i> вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна.
23.	Воробйов Михайло Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
24.	Воронова Валентина Іванівна – Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна. vvoronova@uni-sport.edu.ua
25.	Гак Антон Олександрович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна. gakanton@gmail.com
26.	Ганага Ольга Юріївна – аспірантка IV курсу, старший викладач кафедри психології і педагогіки, Національний університет фізичного виховання і спорту України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Фізкультури, 1, м. Київ-150, 03150, Україна.
27.	Гнатюк Ольга Владиславівна – провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації. Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України. <i>Контактна інформація:</i> вул. Паньківська, 2, м. Київ, 01033, Україна.